

CONSIDERAȚII DEMOCRATICE PRIVIND AVORTUL: REPERE MORAL- SPIRITUALE, CONSECINȚELE ȘI ÎNCADRAREA JURIDICO-PENALĂ

Igor SOROCEANU,
masterand

DEMOCRATIC CONSIDERATIONS REGARDING ABORTION: MORAL- SPIRITUAL POINTS, CONSEQUENCES AND LEGAL-CRIMINAL FRAMING

Igor SOROCEANU,
master student

Fiecare persoană are dreptul la viață. Acest drept se aplică în practică din momentul concepției sau când are loc reproducerea primelor celule.

Noi, generația tânără, nu trebuie să fim indiferenți și să nu admitem nici o ilegalitate în momentul cursului sarcinii, deoarece recurgerea la avort, poate lăsa o amprentă negativă pe tot restul vieții.

Fiecare persoană este independentă și creatoare de valori. Din cauza voinței negative a mamei sale, nu înseamnă că aceasta trebuie să-și piardă viața. Copiii, ca și cei maturi, au dreptul la supraviețuire și dezvoltare. Dezlipirea embrionului de sânul mamei sale înseamnă atentarea directă la viața și sănătatea persoanei. La început, parcă totul este bine și ajustat la toate cerințele pozitive. Dar, mai târziu, după provocarea avortului, pacienții înțeleg că lucrurile nu sunt chiar așa de „magice”. Există situații în practica judiciară când la prima sarcină femeile au recurs la avort, iar mai apoi nu au mai avut copii pe tot restul vieții.

Deci vreau să specific că avortul reprezintă o crimă foarte gravă, identică celei de omor, care necesită o abordare teoretică permanentă și un punct de informare continuu a generației tinere.

Cuvinte-cheie: avort, făt, crimă, victimă, lege.

Everyone has the right to life. This right applies in practice from the moment of conception or when the first cells are reproduced. We, the young generation, should not have to be indifferent and should not admit any illegality at any time during pregnancy. Because abortion can leave a negative footprint for the rest of the life.

Every person is independent and value-creating. Because of her mother's negative will, doesn't mean she has to lose her life. Children, like adults, have the right to survival and development. Embracing the embryo from the mother's breasts means direct violation to the life and health of the person.

At first, it's like everything is fine and adjusted to all the positive requirements. But later on, after the challenge of abortion, the patients understand that things are not so "magical". There are situations in judicial practice, when at first pregnancy women have aborted, and after then they can't have children for the rest of their lives.

So, I want to make it clear that abortion is a very serious crime, identical to murder, which requires a permanent theoretical approach and a continuous information point for the young generation.

Key Words: abortion, fetus, murder, victim, law.

Introducere. De la apariția primelor ființe umane până în prezent, societatea a fost preocupată de o serie de obligațiuni. Una dintre cele mai de preț fiind „lăsarea de urmași și moștenirea din tată în fiu”. Pentru existența acestei clauze este nevoie de conceperea unei noi ființe umane, tratarea acesteia cu precauție și asigurarea creșterii natalității. Viața fiecărei persoane începe din momentul concepției sale, deoarece, după cum cunoaștem deja, atunci începe reproducerea celulelor, specializarea și funcționarea lor. Iar „pentru evoluția normală a sarcini se știe că sunt necesare

Introduction. Since the appearance of the first human beings so far, society has been concerned with a series of bonds. One of the most valuable is “leaving the descendants and legacy from father to son”. For the existence of this clause, it is necessary to conceive of a new human being, to treat it with caution and to ensure birth growth. The life of every person begins from the time of its conception, because as we already know, then cell reproduction, their specialization and their function begins. And, „for normal pregnancy evolution, it is known that normal sexual ele-

elementele sexuale normale, mucoasă uterină integră, morfogeneza placentară normală, adaptare uterină progresivă precum și echilibru hormonal corespunzător” [2, p.154].

Personalitatea umană este singura ființă purtătoare și creatoare de valori. Însă, în unele cazuri, femeile nu mai doresc din diverse motive să dea naștere unui nou predecesor. Astfel, ele apelează la diverse metode pentru a întrerupe sarcina. În literatura de specialitate, întreruperea cursului sarcinii poartă denumirea de „avort”. Conceptul de avort „este definit în practica medico-legală drept întreruperea sarcinii pe tot parcursul evoluției acesteia, din prima până la ultima lună a perioadei de gestație” [12, p.111]. Analizând abordările literaturii de specialitate, aș vrea să reiterez că participanții de la Congresul Mondial de la Oslo, din 10-13 mai 1990, au concluzionat că „copil nenăscut – este omul, oricare ar fi el, procreat pe cale naturală sau artificială, în sau înafara pântecelui matern, înainte ca el sau ea să se fi născut” [17, art.1].

Conținutul de bază. La etapa actuală, femeile apelează la o serie variată de metodologii pentru a realiza avortul, atât legale, cât și ilegale. În anii 2737-1696 î.e.n., împăratul Chinei, Shentlun, preciza că unicul instrument legal contra sarcinii îl reprezintă mercurul. Mai târziu, în anii 1550-1500 î.e.n., pentru a întrerupe sarcina, egiptenii foloseau preparatele recomandate de „babe moașe”, bucatele pregătite din frunze de salcâm și colocint. În spațiul rural timpuriu, pentru a întrerupe sarcina femeile recurgeau la unele stiluri vechi ca: aruncări de la anumite înălțimi, valvele vaginale, anestezie locală, rostogoliri prin deșisuri-dealuri, dilatatoare, vacuum-aspiratoare etc. O altă cauză care mărește numărul avorturilor la sate o constituie faptul că „femeile intră în contact cu o serie de plante care le pot favoriza un avort spontan: rubarda, mărlul lupului – cunoscută și sub numele semnificativ de „lepădătoare” sau „dalac”, piperul, săpunarița, ghințura sau fierea pământului, smirna, friga etc. Majoritatea cresc prin șanțuri sau pe câmp printre celelalte plante care se cultivă” [15, p.81]. În acest sens, este important de menționat că avortul în societatea rurală este un indicator obișnuit. Acesta apare cel mai des la femeile nemăritate în regiunile în care violența conjugală sau cea dintre cetățeni este la ordinea zilei.

ments, integral uterine mucosa, normal placental morphogenesis, progressive uterine adaptation as well as adequate hormonal balance are required” [2, p.154].

Human personality is the only bearer and value-creating. However, in some cases, women no longer want, for various reasons, to give birth to a new predecessor. Thus, they resort to various methods to interrupt the pregnancy. In the literature, interruption of the pregnancy is carried out by abortion. The concept of abortion „is defined in medical and legal practice as the interruption of pregnancy throughout its development, from the first to the last month of the gestation period” [12, p.111]. Analyzing the approaches of specialized literature, I would like to reiterate that the participants at the World Congress in Oslo, May 10-13, 1990, concluded that „an unborn child – is a human, whatever he may be, procreated naturally or artificially in or out of the mother’s womb before he or she was born” [17, art.1].

Basic content. At the current stage, women call for a wide range of methodologies to achieve abortion, both legal and illegal. In the years 2737-1696 BC, the emperor of China, Shentlun, stated that the only legal instrument against the pregnancy is mercury. Later, between 1550 and 1500 BC, the Egyptians used the recommendations of “*crone midwives*”, prepared from acacia and colonized leaves, to interrupt the pregnancy. In early rural areas, women used some old styles to cut off pregnancies such as throws at some heights, vaginal valves, local anesthesia, rolling through hillsides, dilators, vacuum-aspirations, etc. Another cause that increases the number of abortions in the villages is that „women come in contact with a number of plants that may favor a spontaneous abortion: rubard, the wolf’s apple - also known as the denominator, or the anthrax, the pepper, the soapwort, the bark or grazing of the earth, the myrrh, the fern, etc. Most grow through trenches or fields among the other plants that grow” [15, p.81]. In this regard, it is important to note that abortion in rural society is a common indicator. It occurs most often at unmarried women in regions where marital or citizen violence is on the agenda.

In Christian states, the *‘Mystery of the*

În statele creștine, *Taina Nunții* reprezintă una dintre cele mai de seamă preocupări ale Bisericii Ortodoxe pe tărâmul activității sale pastorale. Ea are misiunea de a proteja sfințenia de care se bucură – căsătoria creștină. *Taina Cununiei* reprezintă o lucrare dumnezeiască, datorită căreia mirii se „nasc a doua oară”, unul pentru altul. Esența unei căsătorii o constituie roadele acesteia, adică copiii. Viața copilului începe din momentul în care el este conceput. Nu trebuie să fim indiferenți și să tolerăm aceste ilegalități, deoarece „copiii au dreptul la supraviețuire și dezvoltare, în toate aspectele vieții: fizic, psiho-emoțional, cognitiv, social și cultural” [18]. Odată ce este zămislit în sânul mamei sale, el apare ca un principiu de viață de sine stătător. În acest fel, fătul, capătă o esență material-spirituală și o identitate proprie. Însă, din păcate, din cauza unor circumstanțe independente de voința părților, apare unul din marile păcate și patimi care ruinează căsătoria, distrugând esența creștină și cauzând totodată, răni grave în ordinea vieții sociale. Provocarea violentă a desfacerii sufletului de trup înseamnă încetarea vieții copilului din sânul mamei. La acest capitol, în vederea plasării pe prin-plan a dreptului la viață a fiecărui copil, legislația în vigoare garantează demnitatea și onoarea fiecărei ființe umane, iar „atentarea la onoarea și demnitatea copilului se pedepsește în conformitate cu legislația” [20, art.7]. În acest sens, profesorul teolog Leontin Popescu, condamnă aceste fapte rușinoase ale societății și menționează că „omul are o poziție unică pe pământ și în ansamblul creației, de aceea orice atentat la viața omului este sfidare și ofensă la adresa lui Dumnezeu, violare a uneia dintre poruncile fundamentale ale legii divine: „Să nu ucizi!”. Viața este darul cel mai prețios al lui Dumnezeu, dat omului și nimeni, în afară de Dumnezeu, nu poate dispune de viața omului, nici chiar omul însuși nu are dreptul să-și suprimă viața, și cu atât mai mult nimeni nu-și poate aroga dreptul de a suprima viața altuia” [13, p. 98]. Din punct de vedere religios, fiecare femeie are obligația de a respecta voința Domnului și de a da naștere copilului. „În religia iudaică embrionul capătă statut de personalitate după terminarea perioadei postimplantaționale. Islamul consideră că embrionul are drept de personalitate după 40 de zile de la fecundare, moment în care în el se instalează sufletul. Induismul susține că reîn-

Weeding’ is one of the most preoccupied concerns of the Orthodox Church in the realm of its pastoral activity. It has the mission to protect the holiness they enjoy – Christian marriage. The *mystery of the marriage* is a divine work, thanks to which the grooms are born “*the second time*”, one for another. The essence of a marriage is its fruit, that is, children. The child’s life starts from the moment he is conceived. We must not be indifferent and tolerate these illegalities because „children have the right to survival and development in all aspects of life: physical, psycho-emotional, cognitive, social and cultural” [18]. Once it is conceived in the mother’s womb, it appears as a living principle of its own. In this way, the fetus acquires a material-spiritual essence and own identity. But, regrettably, due to circumstances beyond the will of the parts, one of the great sins and passions that ruin marriage, destroying the Christian essence and creating heavy injuries in the order of social life, appears.

The violent challenge of destroying the soul of the flesh means the end of the child’s life in the mother’s womb. In this chapter, in order to plan the right to life of each child, the legislation in force guarantees the dignity and honor of every human being, and „the attentiveness to the honor and dignity of the child is punished according to the law” [20, art.7]. Regard on this, the theologian teacher, Leontin Popescu, contradicts these shameful facts of society and notes that „man has a unique position on the earth and in the whole of creation, therefore any attempt on human life is defiance and offense against God, violation of one of the fundamental commandments of the divine law, “Do not kill!” Life is the most precious right of God given to man, and no one, besides God, can suppress the life of man, not even man himself has the right to suppress his life, and even more no one can arrogates the right to suppress another’s life” [13, p. 98].

From a religious point of view, each woman has an obligation to respect the will of God and to give birth to the child. „In the Jewish religion, the embryo receives personality status after the end of the post-implantation period. Islam believes that the embryo has the right to person-

carnarea sufletului nu depinde de starea fizică, embrionul neavând statut bine determinat. Biserica Protestantă are o poziție ambivalentă” [10, p.117]. În realitate, avortul creează probleme mult mai numeroase și mai complexe decât cele pe care pretind oamenii că acesta le rezolvă. Profesorii de la medicină consideră că „Dumnezeu însuși intenționează să creeze o făptură omenească și că această făptură, apărută în sânul mamei, este prin avort, în mod deliberat, privată de viață, iar acest lucru nu este altceva decât un asasinat” [10, p. 117]. Cercetând unele date medicale, am constatat că avortul săvârșit repetat, constituie o cauză substanțială de favorizare a cancerului și a fibromului uterin.

Pentru moment unele doamne/domnișoare, sunt copleșite de o neliniște, frică și o confuzie interioară, când ajung în situația de a lua o decizie referitoare la întreruperea cursului sarcinii. Ele se confruntă cu o problemă emoțională, devenind neajutate, triste și pradă unor sentimente de rușine. Ajungând la o asemenea treaptă a vieții, pentru a ascunde și a întrerupe sarcina, persoanele respective recurg la unele fapte ilicite. În acest context, aș vrea să specific că „avortul nesigur este procedura de întrerupere a sarcinii nedorite de către persoane ce nu au instruirea și abilitățile necesar și/sau în condiții ce nu corespund standardelor medicale. Aproape jumătate din avorturile efectuate în lume (circa 20 de milioane anual) sunt considerate nesigure, majoritatea din ele revin țărilor în curs de dezvoltare. Din toate decesele legate de graviditate, 13% au fost în urma avortului nesigur, ce constituie 67 mii de femei pe an” [3, p. 71]. Recurgând la asemenea gesturi, făptuitoarele încearcă prin oricâte metode de a ține departe de ochii lumii această tematică sensibilă și controversată.

Problematica avortului este una exhaustivă. Acesta poate fi interpretat în diverse moduri și poate fi provocat prin următoarele tipuri:

1. „Avort precoce – aplicarea manipulațiilor medicale până la termenul de 12 săptămâni de gestație.
2. Avort tardiv – aplicarea manipulațiilor medicale de la termenul de 12 până la 22 de săptămâni.
3. Avort complet – eliminarea completă a produsului de concepție.

ality after 40 days of fertilization, at which point the soul is installed in it. Induism claims that the reincarnation of the soul doesn't depend on the physical state, and the embryo doesn't have well-determined status. The Protestant Church has an ambivalent position” [10, p.117]. In fact, abortion creates many more and more complex problems than those people claim to solve. Medical professors believe that „God himself intends to create a human being and that this creature, which is born in the mother's womb, is deliberately abortion-free, and this is nothing more than an assassin” [10, p.117]. Researching some medical data found that repeat abortion is a substantial cause of cancer and uterine fibroids.

At the moment, some ladies are overwhelmed by anxiety, fear, and inner confusion when they make a decision to stop pregnancy. They face an emotional problem, becoming helpless, sad and surrounded by a shameful atmosphere. By reaching such a stage in life, to hide and interrupt the pregnancy, those individuals resort to some illicit deeds. In this context, I would like to point out that „unsafe abortion is the procedure of interrupting the unwanted pregnancy by people who do not have the necessary training and skills and / or under conditions that do not meet medical standards. Nearly half of the world's abortions (about 20 million a year) are considered unsafe, most of them belonging to developing countries. Of all deaths related to pregnancy, 13% were the result of unsafe abortion, accounting for 67,000 women per year” [3, p.71]. By resorting to such gestures, the perpetrators try by any means to keep away this sensitive and controversial theme from the eyes of the world.

The issue of abortion is an exhaustive one. It can be interpreted in various ways and can be caused by the following types:

1. „Early abortion – application of medical manipulation up to 12 weeks of gestation.
2. Late miscarriage – application of medical treatment from 12 to 22 weeks.
3. Complete Abortion – complete removal of the conception product.
4. Incomplete abortion – partial or total detention of the conception product.

4. Avort incomplet – reținerea parțială sau în totalitate a produsului de concepție.

5. Avort criminal – întrerupere a sarcinii efectuată de persoane necompetente, fără respectarea standardelor medicale.

6. Avort provocat – întreruperea sarcinii prin manipulații medicale.

7. Avort spontan – întreruperea sarcinii fără intervenții specializate medicale (pierderea sarcinii).

8. Avort septic – terminarea sarcinii prin intervenții medicale specializate, cu asocierea infecției” [14, p. 80-81]. Așadar, vreau să reiterez, că indiferent de modalitatea de avort folosită la întreruperea sarcinii, aceasta reprezintă o crimă în fața Domnului și mai devreme sau mai târziu fiecare va răspunde pentru faptele sale.

Astfel, în funcție de tipul „selectat” pentru a comite această faptă, calculând durata sarcinii, avortul poate fi săvârșit prin diverse metode:

A. „**Avortul până la 8 săptămâni** se efectuează prin:

- Metoda de interceptie.
- Reglarea menstruației sau vacuum-aspirația.
- Administrarea prostaglandinelor și mifepristonei (RU486).

B. **Avortul la 8-15 săptămâni** se efectuează prin:

- Metoda de vacuum-aspirație.
- Metoda chirurgicală.

C. **Avortul la 16-24 de săptămâni** se efectuează prin:

- Metoda de dilatare și evacuare.
- Metoda chirurgicală.
- Tehnici instilatorii cu soluții saline, prostoglandine, cu sau fără uree.

D. **Avortul foarte tardiv: 25-26 de săptămâni** se efectuează prin tehnici instilatorii cu soluții saline, prostoglandine, cu sau fără uree” [11, p. 88].

Decizia unei femei de a ajunge la avort este una ușoară, ce nu necesită mult sacrificiu și curaj. Totuși consider că în asemenea conjunctură ar fi prioritar de identificat o soluție mai bună și raportată la situația social-existentă. Este important să conștientizăm că circumstanțele care s-au creat îi vizează pe ambii parteneri, nu este doar vina ge-

5. Criminal abortion – interruption of pregnancy performed by incompetent persons, without medical standards.

6. Abortion caused – interruption of pregnancy through medical manipulation.

7. Spontaneous abortion – interruption of pregnancy without specialized medical intervention (loss of pregnancy).

8. Septic abortion – pregnancy termination by specialized medical interventions, with association of infection” [14, p.80-81].

So, I want to reiterate that no matter which abortion mode will be used to interrupt the pregnancy, it is a crime before the Lord and sooner or later each will respond for his deeds.

Thus, depending on the type “selected” to commit this act, calculating the duration of pregnancy - abortion can be done by various methods:

A. „**Abortion up to 8 weeks** is done by:

- Intercept method.
- Adjustment of menstruation or vacuum-suction.

• Administration of Prostaglandins and Mifepristone (RU486).

B. **Abortion at 8-15 weeks** is done by:

- Vacuum-aspiration method.
- Surgical method.

C. **Abortion 16-24 weeks** is done by:

- Dilation and evacuation method.
- Surgical method.
- Inspiration techniques with saline, prostaglandin solutions, with or without urea.

D. **Very late abortion : 25-26 weeks** is performed by instillation techniques with saline, prostaglandin, with or without urea” [11, p.88].

A woman’s decision to get an abortion is an easy one that does not require much sacrifice and courage. But, however, I think that in such a context, it would be a priority to identify a better solution and relate to the social-existing situation. It is important to realize that the circumstances that have been created, it targets both partners, is not just the fault of the female genre. Abortion can be marked throughout the rest of your life (negative footprint). This deed can have far worse consequences than other illegal actions oriented against the person’s life or health. Because, it of

nului feminin. Recurgerea la avort poate fi marcată pe tot restul vieții (amprentă negativă). Această faptă poate avea urmări defavorabile mult mai mari decât alte acțiuni ilegale orientate împotriva vieții sau sănătății persoanei. Deoarece nu o dată s-a întâmplat că în cursul primei sarcini femeia a mers la avort, iar apoi nu a mai putut avea copii tot restul vieții sale. În această ipostază, aș vrea să ilustrez, că „avortul nu este doar o simplă procedură medicală. Pentru multe femei el este un eveniment care le schimbă radical viața prin serioasele sale consecințe fizice, emoționale și spirituale. Majoritatea femeilor care suferă consecințele unor avorturi spun că își doresc să fi cunoscut tot adevărul despre avort înainte de a face acest pas greșit” [6, p.77].

Autorii români ne atrag atenția asupra faptului că avortul poate fi săvârșit atât prin mijloace chimice, mecanice, cât și prin mijloace fizice. Astfel, remarcăm că „cele chimice sunt reprezentate de medicamente, hormoni, vaccinuri, diverse combinații organice sau anorganice, extracte de plante, administrate local sau general. Mijloacele mecanice sunt reprezentate de masajе puternice ale regiunii, perforarea mecanică a membranelor, injectarea intrauterină a diverse soluții ce urmăresc producerea de contracții uterine și expulzia fătului. Mijloacele fizice se referă la băi fierbinți locale, asociate cu alte procedee” [8, p.135]. O altă modalitate de desprindere a fătului de corpul femeii îl reprezintă *avortul în siguranță*, efectuat în clinici medicale specializate prin folosirea ultrasunetelor sau a curentului electric sub anestezie și consilierea femeii pre/postavort. În cadrul consilierii pre-avort sunt explicate etapele și procedurile care urmează a fi întreprinse, astfel încât ca femeia să facă față emoțiilor și senzațiilor care o vor copleși pe parcursul procedurii.

Pe lângă metodele și procedeele menționate mai sus, avortul din punct de vedere practic poate fi clasificat în avort spontan și provocat. Avortul spontan de cele mai dese ori este numit avort patologic. În literatura de specialitate se distinge următoarea teză, precum că „avortul spontan poate fi generic, de cauze materne, de cauze paterne, de cauze ovulare, datorat de echilibrul hormonal și avort de cauză imunologică” [5, p.119]. Analizând clasificarea avortului spontan,

ten happen, that during the first pregnancy the woman went to abortion, and then she could not have children for the rest of her life. In this hypostasis, I would like to illustrate that „abortion is not just a simple medical procedure. For many women, it is an event that radically changes their lives through its serious physical, emotional, and spiritual consequences. Most women who are now suffering the consequences of abortions say they want to know all the truth about abortion before doing this wrong step” [6, p.77].

The Romanian authors draw attention to the fact that abortion can be accomplished by both chemical, mechanical and physical means. Thus, we note that „chemical ones are medicines, hormones, vaccines, various organic or inorganic combinations, plant extracts, administered locally or generally. Mechanical means include strong massages of the region, mechanical perforation of membranes, intrauterine injection of various solutions for the production of uterine contractions and the expulsion of the fetus. Physical means refers to local hot baths associated with other processes” [8, p.135]. Another way to detach the fetus from the female *body is safe abortion*, performed in specialized medical clinics using ultrasound or electric current under anesthesia and counseling pre / post abortion woman. The pre-abortion counseling explains the steps and procedures that will be taken so that the woman can cope with the emotions and sensations that will overwhelm her during the procedure.

In addition to the abovementioned methods and procedures, abortion can be classified as a spontaneous and provoked abortion. Spontaneous abortion is often called pathological abortion. In the literature, the following sentence is distinguished: „spontaneous abortion can be generic, maternal causes, paternal causes, ovarian causes due to hormonal balance and immunological abortion” [5, p.119]. By analyzing the classification of spontaneous abortion, we can deduce that the abortion, in turn, may also be divided into legal abortions (on request), accidental or empirical.

Looking at the hierarchy listed above, I would like to point out that a significant role in

putem deduce că avortul provocat, la rândul său, poate fi și acesta împărțit în avort legal (la cerere), accidental sau empiric.

Cercetând ierarhizarea enumerată anterior, aș vrea să precizez că un rol semnificativ în cursul de întrerupere a sarcinii îi revine și avortului dilectual. În vederea elucidării unei tematici mai detaliate și aprofundate a acestui reper de întrerupere a sarcinii, profesoara Natalia Drugescu menționează că „avortul provocat dilectual este interzis în toate statele lumii. Indicațiile avortului terapeutic sunt reflectate variat în diferitele legislații. În marea majoritate a statelor avortul terapeutic este limitat la cazurile de strictă necesitate permițându-se întreruperea sarcinii numai când viața femeii gravide este pusă în pericol ce nu poate fi înlăturată prin alte mijloace. În alte state, cele scandinave și unele de pe continentul american, indicațiile terapeutice se extind și la unele boli sau situații capabile să genereze embriopatii” [7, p. 125]. Pe lângă ansamblul de daune enumerate mai sus referitoare la aspectele și urmările negative, provocarea intenționată de întrerupere a sarcinii poate lăsa unele amprente ireparabile pentru viața și sănătatea femeii. Avortul provocat dilectual duce la provocarea unor suferințe de lungă durată sau chiar la unele infirmități grave, cum ar fi:

1) „*Hemoragia*. Pierderea de sânge devine gravă și periculoasă în sine, numai dacă nu se intervine cu un tratament adecvat pentru înlăturarea ei. Hemoragia poate fi complicată cu alte vătămări grave, de obicei traumatice.

2) *Embolia aeriană*, constituie o complicație gravă a intervențiilor intrauterine. Se consideră că 70-100 ml aer introdus în patul vascular produce embolie mortală. În cazul injecțiilor de hidrogen hiperoxidat se eliberează oxigen gazos; moartea se poate instala de obicei rapid, evoluând cu dureri precordiale, dispnee, colaps. Embolizarea poate decurge în două faze, accidentul mortal producându-se după schimbarea poziției corpului.

3) *Șocul inhibitor*. Acest mecanism tanatogenetic poate fi admis excepțional, atunci când nu se constată nici embolia aeriană și nici semnele unui alt mecanism; reflexul declanșator al inhibiției mortale pornește din interoceptorii uterini excitați prin destinderea forțată. În asemenea cazuri, gravida moare pe loc.

the discontinuation of pregnancy is also the dilectual abortion. In order to elucidate a more detailed and in-depth theme of this pregnancy termination mark, Professor Natalia Drugescu, states that „dilectual abortion is forbidden in all countries of the world.

The indications of therapeutic abortion are varied across different legislations. In the vast majority of countries, abortion is limited to cases of strict necessity allowing the interruption of pregnancy only when the life of the pregnant woman is in danger and can not be eliminated by other means. In other Scandinavian states and some on the American continent, therapeutic indications extend to some diseases or situations capable of generating embryos” [7, p.125]. In addition to the set of damages listed above, with regard to the issues and the negative consequences, the intentional task of interrupting the pregnancy may leave some fingerprints irreparable for the life and health of the woman. Abortion caused dilectually leads to long-term suffering or even serious illness, such as:

1) „*Hemorrhage\bleeding*. Blood loss becomes serious and dangerous in itself unless it is properly treated to remove it. Hemorrhage can be complicated with other serious injuries, usually traumatic.

2) *Air embolism*, is a serious complication of intrauterine interventions. It is believed that 70-100 ml of air introduced into the vascular bed produces fatal embolism. In the case of hyperoxide hydrogen injections, ozone gas is released; death can usually occur quickly, evolving with precordial pain, dyspnea, collapse. Embolization can occur in two phases, the fatal accident occurring after body position changes.

3) *Inhibitory shock*. This tanatogenetic mechanism can be admitted exceptionally, when neither the air embolism nor the signs of another mechanism are found; the trigger-triggered reflex of deadly inhibition starts from excited uterine interceptors through forced excitement. In such cases, the pregnant woman dies.

4) *Poisoning*. We have shown in the previous subchapter that toxic substances taken for abortive purposes can cause the woman's death;

4) *Otrăviri*. Am arătat în subcapitolul precedent că substanțele toxice luate în scop abortiv pot produce moartea femeii; întâlnim leziuni distrofice grave în ficat și rinichi. Diagnosticul este dificil, mai ales în caz de disimulare a anamnezei.

5) *Infecțiile* sunt cele mai frecvente complicații ale avortului criminal, în care sterilitatea instrumentelor este dubioasă sau inexistentă, iar golirea cavității uterine se face încet.

6) *Leziuni traumatice*. Locul lor de predilecție se găsește în fundul de sac vaginal posterior, peretele posterior al canalului cervical, zona orificiului uterin intern și fundul uterului. Perforațiile prin înțepare sau raclaj, apucare cu pensă, pot intersecta parametrul, organele învecinate (vezica, rectul, anse intestinale), sau chiar organe mai îndepărtate ale abdomenului (stomac, ficat), excepțional putându-se întâlni chiar perforația diafragmei” [1, p. 149-151].

În unele cazuri întâlnite în practică, pentru eliberare de răspundere față de aceste ilegalități, femeile motivează că a avut loc un deces intern a fătului din diverse cauze. În acest sens, în cadrul medicinei legale permanent se efectuează un studiu și o cercetare detaliată în vederea stabilirii raportului de cauzalitate între deces și avort. Acesta constă în faptul că „raportul de cauzalitate între avortul provocat și deces se bazează pe coroborarea datelor de ordin clinic, anatomopatologic, bacteriologic și toxicologic. Cele mai frecvente cauze de deces în avortul empiric sunt reprezentate de complicațiile hemoragice, complicațiile septice (pelviperitonite, septicemii), embolii gazoase și amniotice, intoxicații și șocul toxico-septic” [16, p. 152]. După cum am observat deja, consecința principală a avortului o constituie decesul unei noi generații. În acest context, reiterez că femeile se confruntă cu o mulțime de emoții provocate de eventualele întreruperi de sarcină. Marea majoritatea a acestora sunt constrânse să ia o asemenea decizie, ca o metodă de contracepție, pe care o consideră optimă pentru un viitor mai prosper.

În practică se pune un accent esențial pe conceptul de întrerupere artificială a sarcinii în termene tardive. Această metodologie presupune că „alegerea metodei de întrerupere a sarcinii – corelează cu termenul gestațional. Până la 18 săptămâni, întreruperea chirurgicală se efectuea-

we encounter serious dystrophic lesions in the liver and kidney. Diagnosis is difficult, especially if the anamnesis is hidden.

5) *Infections* are the most serious complications of criminal abortion, in which the sterility of the instruments is dubious or non-existent, and the emptying of the uterine cavity is done slowly.

6) *Traumatic injuries*. Their predilection is found in the back of the vagina, the posterior wall of the cervical canal, the inner uterus and the back of uterus. Perforations by puncture or scraper, grabbing, may intersect the parameter, adjacent organs (bladder, rectum, intestines), or even more distal organs of the abdomen (stomach, liver), and even the perforation of the diaphragm can be met” [1, p.149-151].

In some cases encountered in practice, to release responsibility for these illegalities, women are motivating that an internalized fetal death has occurred in various causes. In this regard, a detailed study and research is being carried out in the framework of permanent legal medicine to establish the causal relationship between death and abortion. It is that „the causal relationship between abortion and death is based on corroborating clinical, anatomopathological, bacteriological and toxicological data. The most common causes of death in empiric abortion are haemorrhagic complications, septic complications (pelviperitonitis, septicemia), gastrointestinal and amniotic embolism, intoxication and toxico-septic shock” [16, p.152]. As we have already noticed, the primary consequence of abortion is the death of a new generation. In this context, I reiterate that women are confronted with a lot of emotions caused by the eventual interruption of pregnancy. The majority of them are forced to make such a decision as a method of contraception, which they consider to be optimal for a more prosperous future.

In practice, an essential focus is placed on the concept of artificial interruption of pregnancy in late term. This methodology assumes that „the choice of the method of interruption of pregnancy - correlates with the gestational term. Up to 18 weeks, surgical discontinuation is performed by the dilatation and evacuation method, which

ză prin metoda de dilatare și evacuare, care este mai puțin periculoasă decât întreruperea medicală” [11, p. 82]. Cu toate acestea, există și o prevedere legală de întrerupere voluntară a cursului sarcinii în condiții de siguranță, care presupune că „întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează în instituția medico-sanitară care prestează acest gen de servicii, numai de către medicii specialiști în obstetrică-ginecologică, la alegerea femeii gravide, indiferent de locul de trai sau viza de reședință” [22, pct.9 și pct.10].

Este adevărat că nici o lege nu poate împiedica o femeie să nască sau să păstreze copilul, dar o încercare – o schimbare a mentalității – trebuie să existe!

Legile care interzic și pedepsesc avortul nu pun în discuție drepturile femeii, ci dreptul la viață al copilului conceput. Ele afirmă că nimeni nu poate să dispună de viața unui nevinovat, apărând egalitatea dreptului la viață a tuturor ființelor umane. Avortul nu poate fi considerat un drept al femeii. Legea trebuie să pedepsească toate delictele, în caz contrar, cei slabi și nevinovați ar fi victime lipsite de apărare ale delincvenților mai puternici decât ei.

Sfera reproducerii în Republica Moldova constituie o problemă medico-socială, iar „avortul continuă să fie o metodă încă destul de frecventă de planificare familială, provocând riscuri reale pentru sănătatea femeilor” [21, pct.33]. Marea majoritate a femeilor recurg la avort din considerentul că conceperea fătului a avut loc din unele neplanificări preventive sau nedorința de întemeiere a unei familii.

Răspunderea în fața organelor competente față de fapta respectivă este incriminată la art.159 CPRM [19], unde putem observa că provocarea ilegală a avortului este consemnată într-o variantă-tip și o variantă agravantă. Deoarece „în corpul femeii (mamei) există corpul fătului, obiectul material al infracțiunii de avort este bivalent, fiind reprezentat și de corpul femeii gravide, dar și de corpul produsului de concepție, întrucât manevrele abortive pot provoca injurii fie mamei (pe cale generală sau local), fie fătului (direct sau indirect)” [9, p. 66].

Dacă e să ne referim la statul vecin, observăm cu certitudine că înainte de toate, avortul este incriminat ca o circumstanță agravantă la art.192

is less dangerous than medical interruption” [11, p.82]. However, there is also a legal provision to voluntarily interrupt the course of pregnancy in a safe way, which means that „the voluntary interruption of the pregnancy is carried out in the medical institution providing this kind of services, only by specialists in obstetric-gynecological, at the choice of the pregnant woman, regardless of the place of living or the residence visa” [22, p.9 și p.10].

It is true that no law can prevent a woman from giving birth or keeping the child, but an attempt - a change of mentality – must exist!

Laws that prohibit and punish abortion do not call into question the rights of women, but the right to life of the child conceived. They say that no one can afford the life of an innocent, defending the equality of the right to life of all human beings. Abortion can not be considered a woman's right. The law must punish all crimes, otherwise the weak and innocent are victims of defiant defenses more powerful than they are.

The sphere of reproduction in the Republic of Moldova is a medical-social problem, and „abortion continues to be a still quite common method of family planning, causing real risks for women's health” [21, p.33]. The vast majority of women resort to abortion on the grounds that the fetus was conceived as a result of unplanned preventive or unwillingness to establish a family.

Liability before the competent authorities for this specific act is incriminated in art.159 PCRМ [19], where we can see that the illegal challenge of abortion is recorded in a variant and an aggravating version. Since „the body of the fetus is in the body of the woman (mother), the material object of the abortion offense is bivalent, being represented by the body of the pregnant woman and the body of the conceptual product, since abortive maneuvers can cause injury to either the mother (general or local) or to the fetus (directly or indirectly)” [9, p. 66].

If we refer to the neighboring state, we can see with certainty that first of all, abortion is incriminated as an aggravating circumstance in art.192 par.(1) letter “C” [23, art.192 paragraph (1) letter “C”], which may occur as a result of the

alin.(1) lit.c) [23, art.192 alin.(1) lit.c)], care poate surveni în urma provocării unor lovituri sau a oricăror alte acte de violență cauzatoare de suferințe fizice. De asemenea, în vederea respectării dreptului la viață și la naștere a fiecărui cetățean, legislația României prevede o normă specifică separată, art.199 CPR [23, art.199], care are drept scop de a împiedica întreruperea în totalitate a cursului sarcinii.

Profesorii autohtoni Sergiu Brînză și Vitalie Stati consideră că „a da naștere unei ființe umane este un act personal, nu unul social. Urmările acestui act le suportă mai mult ca oricine femeia și, când ea nu dorește să le suporte, societatea, care nu contribuie în mod eficient la ușurarea acestor greutăți, nu are dreptul să-i impună contrar voinței ei obligația de a avea copii” [4, p. 392].

Concluzie. Dreptul la viață este unul dintre drepturile fundamentale ale ființei umane, inclusiv al celor nenăscuți. Acest drept este garantat printr-o serie de documente interne și internaționale. Făcând este, așadar, ființă umană începând cu sfârșitul celei de-a 8-a săptămână de sarcină și până la expulzarea sa ca parte a procesului nașterii, acesta din urmă marcând începutul vieții extrauterine, independente a copilului nou-născut.

Avortul reprezintă un factor de dezechilibrare a evoluției și a natalității, care afectează în mod direct lumea contemporană și urmașii noștri. Spre final vreau să menționez că nici o persoană nu are dreptul să dețină superioritatea și „proprietatea” asupra altei persoane. Embriionul, sau fătul nenăscut, nu face parte din complexul de organe ale mamei sale, acesta din urmă reprezentând o ființă unică, distinctă, ce posedă o individualizare genetică proprie.

blows or other acts of violence that cause physical suffering. Also, in order to respect the right to life and birth of every citizen, the Romanian legislation provides for a separate specific norm, art.199 RPC [23, art.199], which aim is to prevent the interruption of pregnancy.

Teachers in the Republic of Moldova, Sergiu Brînză and Vitalie Stati, think that „giving birth to a human being is a personal act, not a social act. The consequences of this act are more borne by the woman and, when she doesn't want to support them, society, which does not contribute effectively to relief these difficulties, has no right to impose against her will the obligation to have children” [4, p. 392].

Conclusion. The right to life is one of the fundamental rights of the human being, including the unborn. This right is guaranteed by a series of local and international documents. The fetus is therefore a human being from the end of the 8-week pregnancy to the expulsion as part of the process of birth, the latter marking the beginning of the extrauterine life of the newborn child.

Abortion is a factor of imbalance including evolution and birth rate, which directly affects the contemporary world and our descendants. Finally, I want to mention that no person has the right to own the superiority and “ownership” of another person. The embryo, or the unborn baby doesn't belong to the mother's complex of organs, the latter being a unique, distinct being, possessing its own genetic individualization.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Ander Z., Bilegan I., Molnar V., Medicina legală, București, Ed. Didactică și pedagogică, 1966.
2. Beliș Vladimir ș.a., Medicină legală, București, Ed.Teora, 1992.
3. Bivol Veronica, Avortul – problemă actuală a societății, În: Materialele lucrării Conferinței Internaționale la Criminologie cu tema: „Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de soluționare”, Chișinău, Ed. „Bons Offices”, 2013.
4. Brînză Sergiu, Stati Vitalie, Tratat de drept penal, Partea specială, vol.I, Chișinău, Ed. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2015.

5. Dermengiu Dan, *Medicină legală – note de curs*, București, Ed. Universitară, 2011.
6. Dobrea Ana, *Avortul – argumente pro și contra*, În: *Materialele lucrării Conferinței Internaționale la Criminologie cu tema: „Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de soluționare”*, Chișinău, Ed. „Bons Offices”, 2013.
7. Drugescu Natalia, *Medicină legală – Curs pentru studenți*, București, Ed. Printech, 2001.
8. Groza Ionel Lulu, Astărăstoae Vasile, *Introducere în medicină legală pentru juriști*, București, Ed. C.H. Beck, 2007.
9. Iftenie Valentin, Boroi Alexandru, *Infracțiunile de lovire și vătămare a integrității corporale sau a sănătății. Cadrul juridic. Aspecte medico-legale*, București, Ed. Juridică.
10. Iliadi-Tulbure Corina, Ostrofeț Constantin, *Avortul la cerere prin prisma bioeticii și religiei*, În: *Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei*, Chișinău, Ed. Print-Caro, 2011.
11. Palade Gh. ș.a., *Planificarea familiei. Metodele contemporane de contracepție. Avortul*, Chișinău, Ed. Centru Editorial-Poligrafic *Medicina*, 2006.
12. Plahteanu Monica, *Curs de medicină legală*, Iași, Ed. Timpul, 1994.
13. Popescu Leontin, *Avortul din punct de vedere al moralei creștine*. În: *Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei*, Chișinău, Ed. Print-Caro, 2012.
14. Pruteanu Victor, *Avortul prin prisma concepției moral-spirituale*. În: *Materialele lucrării Conferinței Internaționale la Criminologie cu tema: „Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale și căi de soluționare”*, Chișinău, Ed. „Bons Offices”, 2013.
15. Roman Nicoleta, *Avortul și infanticidul în lumea rurală românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea*. În: *Studii și material de istorie modernă*, vol. XX, București, Ed. Academiei Române, 2007.
16. Vieru-Socanu Radu, ș.a., *Medicina legală*, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 1997.
17. *Declarația drepturilor copilului nenăscut, adoptată la Congresul Mondial Provita de la Oslo din 10-13 mai 1990*.
18. *Convenția cu privire la drepturile copilului adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova la 12 decembrie 1990, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993 (principiul 2 (doi) de bază al convenției)*.
19. *Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 // Monitorul Oficial nr.72-74 din 14.04.2009*.
20. *Legea nr.338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului // Monitorul Oficial nr.13 din 02.03.1995*.
21. *Hotărârea Guvernului nr.768 din 12.10.2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025) // Monitorul Oficial nr.182-186 din 28.10.2011*.
22. *Ordinul Ministerului Sănătății nr.647 din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiții de siguranță // Monitorul Oficial nr.241-246 din 10.12.2010*.
23. *Lege – Codul penal român, accesat pe file:///C:/Users/Igor/Desktop/Noul%20cod%20penal.pdf (vizualizat la 12.05.2020)*.

Despre autor**Igor SOROCEANU,***masterand,**Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,**email: soroceanu94igor@gmail.com,**tel.068578205***About author****Igor SOROCEANU,***master student,**Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,**email: soroceanu94igor@gmail.com,**tel.068578205*